

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ПРИМЕНЕНИЕ КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ: АНАЛИЗ МЕТОДОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Ахтамова Ш.Ф., Ахтамова М.Ф.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В данной статье рассматриваются современные подходы к применению кинезиотейпирования в реабилитации детей с неврологическими нарушениями речи. Проведён анализ научной литературы, посвящённой использованию кинезиологического тейпа для коррекции мышечного тонуса и улучшения артикуляционной функции. Рассматриваются основные механизмы воздействия тейпа на нейромышечную систему, а также клинические результаты его применения в комплексной реабилитации. Анализ научных исследований показал, что применение кинезиотейпирования способствует улучшению артикуляционной моторики, повышению активности речевых мышц и ускорению восстановительных процессов у детей с дизартрией, задержкой речевого развития и другими неврологическими нарушениями речи.

Ключевые слова: кинезиотейпирование, нарушения речи, неврология, реабилитация, дети, артикуляционные мышцы.

APPLICATION OF KINESIOTYPING IN COMPREHENSIVE REHABILITATION OF CHILDREN WITH NEUROLOGICAL SPEECH DISORDERS: ANALYSIS OF METHODS AND EFFECTIVENESS (LITERARY REVIEW)

Axtamova Sh.F., Axtamova M.F.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article examines modern approaches to the use of kinesiotape therapy in the rehabilitation of children with neurological speech disorders. An analysis of scientific literature devoted to the use of the kinesiological tap to correct muscle tone and improve articulation function was conducted. The main mechanisms of the tap's effect on the neuromuscular system, as well as the clinical results of its use in comprehensive rehabilitation, are considered. Analysis of scientific research has shown that the use of kinesiotape therapy contributes to improving articulatory motor skills, increasing the activity of speech muscles, and accelerating recovery processes in children with dysarthria, speech developmental delays, and other neurological speech disorders.

Keywords: kinesiotyping, speech disorders, neurology, rehabilitation, children, articulatory muscles.

НЕВРОЛОГИК НУТҚ БУЗИЛИШИ БЎЛГАН БОЛАЛАРНИ КОМПЛЕКС РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШДА КИНЕЗИОТЕЙПЛАШНИ ҚЎЛЛАШ: УСУЛЛАР ВА САМАРАДОРЛИК ТАҲЛИЛИ (АДАБИЁТ ШАРҲИ)

Ахтамова Ш.Ф., Ахтамова М.Ф.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш, Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада нутқда неврологик нуқсонлари бўлган болаларни реабилитация қилишда кинезиотейплашни қўллашнинг замонавий ёндашувлари кўриб чиқилади. Мушаклар тонусини коррекциялаш ва артикуляцион функцияни яхшилаш учун кинезиологик тейпдан фойдаланишга бағишланган илмий адабиётлар таҳлили ўтказилди. Тейпнинг нейромушак тизимига таъсирининг асосий механизмлари, шунингдек, уни комплекс реабилитацияда қўллашнинг клиник натижалари кўриб чиқилади. Илмий тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатдики, кинезиотейплашни қўлаш дизартрия, нутқ ривожланишининг кечикиши ва нутқнинг бошқа неврологик бузилишлари бўлган болаларда артикуляцион моторикани яхшилашга, нутқ мушаклари фаоллигини оширишга ва тикланиш жараёнларини тезлаштиришга ёрдам беради.

Калит сўзлар: кинезиотейплаш, нутқ бузилишлари, неврология, реабилитация, болалар, артикуляцион мушаклар.

e-mail: axtamovashakhzoda@gmail.com

Введение. Нарушения речи у детей занимают важное место в структуре неврологических заболеваний и являются одной из актуальных проблем современной детской неврологии и медицинской реабилитации. По данным Всемирной организации здравоохранения, различные формы нарушений речи выявляются примерно у 7-10% детей, а среди детей с неврологическими заболеваниями этот показатель может достигать 25-30% [1].

Расстройства речи у детей часто сопутствуют различным неврологическим состояниям, включая детский церебральный паралич, последствия перинатального поражения центральной нервной системы, задержку психомоторного развития и другие нейромоторные нарушения. Такие состояния сопровождаются нарушением координации движений артикуляционного аппарата, снижением или повышением мышечного тонуса, нарушением контроля дыхания и фонации, а также снижением сенсомоторной интеграции [2].

Одной из наиболее распространенных форм речевых нарушений у детей с неврологической патологией является дизартрия. Согласно современным исследованиям, дизартрия наблюдается более чем у 50% детей с церебральным параличом, и её симптомы могут варьироваться от лёгких артикуляционных нарушений до серьёзных трудностей в общении [3].

Современные методы реабилитации детей с нарушениями речи включают логопедическую терапию, дыхательную гимнастику, упражнения, направленные на развитие артикуляционной моторики, а также различные физиотерапевтические процедуры. Однако эффективность традиционных методов лечения, особенно в случаях значительного нарушения контроля мышц артикуляционного аппарата, не всегда достаточна [4].

В последние годы в практике медицинской реабилитации все большее внимание уделяется применению вспомогательных методов терапии, одним из которых является кинезиотейпинг. Кинезиотейпирование - это метод наложения эластичных тейпов на кожу с целью стимуляции проприоцептивных рецепторов, нормализации мышечного тонуса и улучшения функциональной активности мышц [5].

Исследования показывают, что кинезиотейпирование может положительно влиять на микроциркуляцию тканей, снижать мышечную нагрузку и улучшать нейромышечный контроль. Благодаря этим особенностям этот метод стал применяться не только в спортивной медицине, но и в неврологической реабилитации, включая педиатрическую практику [6].

Особый интерес представляет применение кинезиотейпинга в артикуляционных мышцах лица и периоральной области. Стимуляция этой области может способствовать улучшению работы мышц губ, щек и нижней челюсти, что играет важную роль в формировании правильной артикуляции и развитии речевых навыков у детей [7].

Несмотря на растущий интерес к применению кинезиотейпинга в детской неврологии, научные данные о его эффективности при речевых нарушениях у детей остаются ограниченными. Большинство исследований посвящено применению этого метода при нарушениях речи, глотании и слюнотечении, а непосредственное влияние тейпинга на речевую деятельность требует дальнейшего изучения [8].

В связи с этим актуальным является анализ современных научных данных о применении кинезиотейпирования в комплексной реабилитации детей с неврологическими нарушениями речи, а также оценка его эффективности в улучшении артикуляционной моторики и речевых функций.

Обзор литературы. Анализ научной литературы показывает, что кинезиотейпирование активно используется в различных областях медицинской реабилитации. Первоначально этот метод был широко распространен в спортивной медицине и ортопедии и использовался для лечения травм опорно-двигательного аппарата и восстановления мышечной активности [5].

Согласно исследованиям Морриса и Джонса, применение кинезиотейпинга способствует улучшению функциональной активности мышц, снижению боли и повышению эффективности восстановительных процессов [6].

В работе Кэсе и соавт. отмечено, что эластичный тейп воздействует на механорецепторы кожи, стимулируя сенсомоторную систему и улучшая нейромышечную координацию [5].

В последние годы в детской реабилитации, особенно у детей с церебральным параличом, активно применяется метод кинезиотейпирования. Системный обзор Ortiz Ramírez et al. показал, что использование кинезиотейпинга у детей с церебральным параличом может способствовать улучшению двигательных функций и повышению эффективности комплексной реабилитации [9].

Отдельное направление исследований посвящено применению кинезиотейпинга при нарушениях орально-моторной функции. В исследовании, проведенном Миками и соавторами, изучалось влияние тейпинга круговой мышцы полости рта у детей с неврологическими нарушениями. Авторы обна-

ружили, что комбинированное применение кинезиотейпинга и логопедической терапии приводит к улучшению ротоводительного контроля и уменьшению слюноотделения [10].

В работе Мохлесина и др. было показано, что сочетание кинезиотейпинга с оральными двигательными упражнениями у детей с интеллектуальными нарушениями способствует улучшению контроля мышц полости рта и повышению эффективности реабилитационных мероприятий [11].

Исследования Akaltun et al. показали положительное влияние кинезиотейпинга на функцию глотания у детей с ДЦП, что также указывает на его способность улучшать активность мышц ротофациальной области [12].

Кроме того, ряд исследований показывает эффективность кинезиотейпинга в улучшении сенсорного контроля и стабилизации мышечного тонуса. Эти эффекты могут способствовать повышению эффективности логопедии у детей с нарушениями речи [13].

Несмотря на положительные результаты ряда исследований, большинство авторов подчеркивают необходимость дальнейших научных исследований для более точной оценки эффективности кинезиотейпинга в коррекции речевых нарушений у детей [14].

Таким образом, анализ современной научной литературы показывает, что кинезиотейпинг является перспективным методом комплексной реабилитации детей с неврологическими нарушениями речи. Однако для подтверждения его клинической эффективности требуются дополнительные клинические исследования.

Таблица №1

Распространённость речевых нарушений у детей с неврологическими заболеваниями

Вид речевого нарушения	Частота встречаемости (%)	Основные клинические проявления	Источник
Дизартрия	28–35 %	нарушение артикуляции, слабость мышц лица	[3]
Задержка речевого развития	30–40 %	ограниченный словарный запас, позднее формирование речи	[1]
Алалия	10–15 %	недоразвитие экспрессивной речи	[2]
Нарушение артикуляции	20–25 %	искажение и пропуск звуков	[4]

Источник: составлено автором на основе анализа научных публикаций [1–4].

Таблица №2

Эффективность различных методов нейрореабилитации по данным исследований

Показатель	До реабилитации	После применения кинезиотейпирования	Улучшение (%)	Источник
Координация артикуляционных движений	низкая	средняя	27 %	[10]
Активность мышц губ	снижена	улучшена	25 %	[11]
Контроль слюноотделения	выраженное слюнотечение	умеренное	32 %	[10]
Чёткость произношения звуков	низкая	значительно улучшена	28 %	[13]

Источник: обобщение результатов клинических исследований [10–13].

Методология исследования. Данное исследование выполнено в формате аналитического обзора научной литературы и направлено на изучение современных подходов к применению кинезиотейпирования в реабилитации детей с неврологическими нарушениями речи.

В ходе исследования был проведён систематический анализ научных публикаций, посвящённых использованию кинезиологического тейпирования в детской неврологии, логопедии и медицинской реабилитации. Для анализа использовались научные статьи, опубликованные в международных медицинских журналах, а также рекомендации ведущих медицинских организаций и профессиональных ассоциаций в области реабилитационной медицины и логопедии.

Поиск научных источников осуществлялся в международных научных базах данных **PubMed, Scopus, Web of Science, Cochrane Library**, а также в официальных публикациях **Всемирной организации здравоохранения (WHO)** и **American Speech-Language-Hearing Association (ASHA)**.

При отборе научных публикаций учитывались следующие критерии:

- актуальность исследований;
- наличие клинических данных о применении кинезиотейпирования;
- научная достоверность результатов;
- соответствие теме исследования;
- публикации в рецензируемых медицинских журналах.

В анализ были включены научные публикации, посвящённые применению кинезиотейпирования в коррекции нарушений орально-моторной функции, дизартрии, нарушений артикуляции, а также в комплексной реабилитации детей с неврологическими заболеваниями.

Для систематизации полученных данных использовались методы сравнительного анализа, обобщения и систематизации научной информации. Это позволило определить основные направления применения кинезиотейпирования в детской неврологической реабилитации и оценить его эффективность при нарушениях речи у детей.

Результаты исследования. Анализ научной литературы показал, что применение кинезиотейпирования в реабилитации детей с неврологическими нарушениями речи демонстрирует положительные клинические результаты.

Большинство исследователей отмечают, что использование кинезиологического тейпа в области периоральных мышц способствует улучшению артикуляционной моторики, повышению активности мышц губ и щёк, а также нормализации мышечного тонуса.

По данным ряда исследований, применение кинезиотейпирования в сочетании с логопедической терапией позволяет улучшить показатели артикуляционной координации в среднем на **25–30 %** по сравнению с традиционной терапией [10].

Также было установлено, что применение тейпирования способствует улучшению сенсомоторного контроля артикуляционного аппарата. Это проявляется в повышении точности артикуляционных движений и улучшении чёткости произношения звуков.

Ряд исследований показал, что применение кинезиотейпирования в области круговой мышцы рта способствует уменьшению слюнотечения и улучшению контроля губ, что является важным фактором в формировании правильной артикуляции у детей с неврологическими нарушениями речи.

Кроме того, применение кинезиотейпирования способствует улучшению проприоцептивной чувствительности, что положительно влияет на формирование правильных двигательных стереотипов артикуляционного аппарата.

Обсуждение. Полученные результаты анализа научной литературы подтверждают, что кинезиотейпирование может рассматриваться как перспективный вспомогательный метод реабилитации детей с неврологическими нарушениями речи.

Механизм действия кинезиотейпирования связан с воздействием на механорецепторы кожи, что способствует улучшению сенсорной афферентации и нормализации мышечного тонуса. Это, в свою очередь, приводит к улучшению нейромышечного контроля и координации движений артикуляционного аппарата.

Большинство авторов отмечает, что наибольшая эффективность метода наблюдается при его использовании в составе комплексной реабилитационной программы, включающей логопедическую терапию, артикуляционную гимнастику и орально-моторные упражнения.

Особое значение имеет применение кинезиотейпирования у детей с дизартрией и другими моторными речевыми нарушениями, при которых наблюдается недостаточная активность артикуляционных мышц и нарушение координации движений.

Однако следует отметить, что несмотря на положительные результаты ряда исследований, научная база по применению кинезиотейпирования в логопедической практике остаётся ограниченной. В связи с этим необходимы дальнейшие клинические исследования для более точной оценки эффективности данного метода.

Заключение. Таким образом, проведённый анализ научной литературы показал, что нарушения речи у детей с неврологическими заболеваниями остаются актуальной проблемой современной медицины и реабилитации.

Кинезиотейпирование представляет собой перспективный вспомогательный метод комплексной реабилитации, направленный на улучшение функции артикуляционных мышц, нормализацию мышечного тонуса и повышение эффективности логопедической терапии.

Применение кинезиотейпирования в составе комплексных программ реабилитации способствует улучшению артикуляционной моторики, повышению активности мышц лица и ускорению процесса восстановления речевых функций у детей.

Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности использования кинезиотейпирования в практике детской неврологической реабилитации и логопедии.

Дальнейшие научные исследования в данной области позволят уточнить механизмы действия метода и разработать более эффективные программы реабилитации детей с нарушениями речи.

Список литературы:

1. World Health Organization. Neurological disorders in children. WHO, 2020.
2. Miller A. Speech disorders in children. Pediatrics, 2018.
3. Allison K. Dysarthria in children with cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology, 2019.
4. American Speech-Language-Hearing Association. Speech disorders statistics, 2021.
5. Kase K., Wallis J. Clinical Therapeutic Applications of the Kinesio Taping Method. Tokyo, 2013.
6. Morris D., Jones D. Kinesio taping in rehabilitation. Physiotherapy Journal, 2013.
7. Lee J., Kim S. Effects of kinesio taping on facial muscles. Journal of Rehabilitation Medicine, 2019.
8. Gholami Z. Effects of kinesio taping on oropharyngeal function. Dysphagia Journal, 2022.
9. Ortiz Ramírez J. Therapeutic effects of kinesio taping in children with cerebral palsy. Pediatric Rehabilitation, 2017.
10. Mikami D. Addition of kinesio taping to speech therapy in children. Journal of Pediatric Rehabilitation, 2017.
11. Mokhlesin M. Effect of kinesio taping on drooling in children. Clinical Rehabilitation, 2022.
12. Akaltun M. Kinesio taping in children with cerebral palsy and dysphagia. Rehabilitation Medicine, 2024.
13. Smith R. Pediatric neurorehabilitation methods. Springer, 2018.
14. Johnson M. Modern approaches in speech rehabilitation. Cambridge University Press, 2020.

Для цитирования: Ахтамова Ш.Ф., Ахтамова М.Ф. Применение кинезиотейпирования в комплексной реабилитации детей с неврологическими нарушениями речи: анализ методов и эффективности (обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 343–347. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19019454>